

ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ

Суюнов Ж.Ш

Кандидат наук, кафедры «Техника безопасности и гигиены труда»
Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета

Атабаев К.К.

Кандидат наук, старший преподаватель кафедры «Техника безопасности и гигиены труда» Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета

Аннотации: В статье рассматриваются возможность применения технологий информационного моделирования в область техники безопасности как составной части охраны труда для последующей оценки опасных и вредных производственных факторов на объекте строительства. Возможность выборочного контроля зон производства в постоянном режиме, а также возможность анализа каждого опасного и вредного фактора по отдельности и их изменений в динамике дает возможность выявить наиболее опасные виды работ для дальнейшей разработки мероприятий по минимизации несчастных случаев. Полученные данные позволяют провести сравнительный анализ за определенный период времени и получить отчет с оценкой текущего уровня безопасности объекта.

Ключевые слова: опасные и вредные факторы, BIM-технологии, техника безопасности, несчастный случай, оценка риска.

Annotations: In this article considers the possibility of using information modeling technologies in the field of safety engineering as a part of safety and health for the subsequent assessment of hazardous and harmful production factors at the construction site. The possibility of selective control of production areas in a constant mode and the ability to analyze each hazardous and harmful factor separately and their changes in dynamics, makes it possible to identify the most dangerous types of work for further development of measures to minimize accidents. The obtained data allow to make a comparative analysis for certain period and to report the assessment of the current security level of the object.

Keywords: hazardous and harmful factors, BIM-technologies, safety engineering, accident, risk assessment.

Введение. BIM — (Building Information Modeling или Building Information Model — информационное моделирование здания или информационная модель

здания) — это цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта, которое охватывает более чем просто геометрию строящихся зданий и сооружений, а также BIM-технологии являются новым цифровым способом моделирования строительных конструкций, которые постепенно вытесняют нынешние методы проектирования, за счет более эффективной реализации проектов, снижения денежных расходов и сокращения сроков ввода здания в эксплуатацию, а также улучшения показателей охраны труда, безопасности и управления рисками.

Цель исследования. Идея применения информационных технологий направлена на улучшение мероприятий по технике безопасности как составной части охраны труда с целью минимизации несчастных случаев и создания безопасных условий труда на рабочих местах. Тем не менее, использование BIM технологий возможно не только в организационно-технических, но и в других мероприятиях для оптимизации охраны труда в целом. Основные разделы с возможным применением информационного моделирования отмечены специальным символом (рис. 1).

Рис. 1. Техника безопасности как часть охраны труда

Для максимально точного выявления опасностей с дальнейшей возможностью оценки рисков необходимо реализовать три этапа:

- идентификация опасных и вредных факторов;
- оценка рисков, связанных с выявленными факторами;

– определение защитных мер, необходимых для минимизации рисков, а также мероприятий по контролю за управлением рисками.

При модернизации производства требуется производить оценку возможных новых рисков уже на каждом этапе проектирования и в течение всего жизненного цикла объекта строительства [1]. По итогам идентификации составляется перечень опасностей и вредностей рабочих мест в процессе строительства, осуществляется анализ и ранжировка негативных факторов, устанавливаются вероятность, частота и обстоятельства их проявления, причины, место происшествя, а также нанесенный ущерб здоровью человека и другие параметры, необходимые для дальнейшей разработки защитных мер по предотвращению появления рисков. Для идентификации опасных и вредных производственных факторов следует применять такие методы как: теорию вероятностей, проверочный лист, анализ возможных опасностей, анализ «дерева отказов», анализ «дерева событий» и т. д.

Полученные результаты. Основными источниками получения информации для выявления негативных факторов являются:

- Нормативно-правовая база.
- Протоколы, акты, справки и другие документы органов государственного контроля (надзора).
- Результаты производственного контроля за соблюдением требований промышленной, экологической безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
- Результаты специальной оценки условий труда.
- Результаты наблюдения за технологическим процессом, производственной средой, рабочими местами, работой подрядных организаций, внешними факторами (дорогами, организацией питания, климатическими условиями и т. д.).
- Результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и т. д. [2].

Для более эффективного контроля за рисками на практике необходимо функционирование информационной системы с выделением подсистемы оценки факторов риска. Такой подход позволит держать под контролем максимальное количество выявленных источников риска и, за счет непрерывного поступления в систему актуальной и достоверной информации, своевременно реагировать на изменения разной степени. Также, в целях обеспечения основы для принятия решений, используют определение ряда источников, инициирующих возникновение критических рисков. Для анализа статистических данных и последующего выявления опасных и вредных факторов на рабочем месте требуется подходящее программное ресурсное

обеспечение, например, такие облачные службы как BIM 360 Field, BIM 360 Glue, BIM 360 Docs [5].

Использование линейки BIM 360 дает возможность собирать полную и достоверную информацию из различных источников об опасностях и вредностях на строительной площадке, анализировать ее, составлять отчетность со статистическими данными для дальнейшей идентификации наиболее опасных видов работ, напоминать персоналу о стандартах безопасности непосредственно на рабочих местах, публикуя правила техники безопасности на мобильных устройствах и поднимая вопросы для решения проблемных областей во избежание несчастных случаев на основе полученных ранее данных.

Основными ожидаемыми пунктами, достигаемыми с использованием BIM 360 Field для идентифицированы опасных и вредных факторов на строительной площадке, являются:

- быстрые, тщательные проверки на основе ожидаемых рисков, отслеживание и разрешение проблем;
- выявление видов работ на рабочем месте на основе модели и установление связей с данными на реальном объекте;
- получение представления о процессах в реальном времени через аналитическую отчетность и информационные панели;
- предназначен для всей команды проекта, что увеличивает коммуникабельность и реакцию для устранения недочетов в обеспечении безопасности рабочего персонала (рис. 2).

безопасности BIM 360 Field можно сделать следующие выводы:

- подготовка проектного предложения строящихся объектов;
- финансово-техническая экспертиза и аудит строящихся проектов;
- финансово-технический надзор;
- управление проектами;
- экологический мониторинг для определения опасных и вредных факторов;
- экологическая независимая экспертиза и экологический аудит проектов;
- проверка сметных расчетов;
- проверка обоснованности затрат;
- техническая экспертиза;
- анализ мероприятий как система по охране труда;
- идентифицированные опасных и вредных факторов на строительной площадке.

Литература:

1. *ISO 45001–Международный стандарт. Система Менеджмента Охраны Здоровья и Обеспечения Безопасности Труда (СМ ОЗиОБТ).*
2. Постановлениями Кабинета Министров № 538 от 7.11.1994 г. и № 58 от 16.02.1995 г. функции управления охраной труда возложены на Министерство труда и социальной защиты населения, его управление охраны труда.
3. Как BIM 360 Field помогает повысить эффективность работы на стройплощадке.
URL:https://download.autodesk.com/temp/emea/AU_RU_Presentations/2013/Second_Section/First_header/Lee_Mullin_AU-13_BIM_360_Field_AU_Russia_ru.pdf
(дата обращения 02.09.2018)
4. Матыскина А.Д., Немирова Е.А. BIM технологии в охране труда и безопасности в строительстве (Электронный ресурс) Евразийское научное объединение. 2020 №11-2(69).
5. Suyunov, J., & Bobomurodova, M. (2021). Purpose of floating structures for all types of water supplying structures. *European Scholar Journal*, 2(12), 126-129.
6. Аминов, О. Ш., & Камалова, М. Ш. (2023). НАПРАВЛЕННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 421-426.